

La importancia de las competencias digitales en la formación universitaria: una revisión sistemática

The importance of digital skills in university education: a systematic review

Recibido: 29/07/2025 - Aceptado: 27/10/2025

Rony Alex Chavez Plasencia
<https://orcid.org/0000-0001-5997-8415>
rchavezpl@ucvvirtual.edu.pe
Universidad César Vallejo. Lima, Perú

Resumen

La educación superior en Perú y Latinoamérica afronta cambios debido a la digitalización y nuevas tendencias del mercado actual. Las competencias digitales tienen un rol estratégico para los estudiantes en su formación, por ello los nuevos entornos buscan fortalecer la enseñanza y la inserción laboral. El presente artículo usa la guía PRISMA 2020 y analiza la contribución de las herramientas digitales en las universidades. Se consideran estudios publicados entre el 2020 y 2025 considerando brechas de acceso, actualización docente y curricular. La revisión identifica que puntos se requieren reforzar, como la actualización curricular para obtener una formación superior de calidad y prospera para el país.

Palabras clave: enseñanza superior, formación profesional, mercado de trabajo.

Abstract

Higher education in Peru and Latin America is facing significant changes due to digitization and new trends in today's market. Digital skills play a strategic role in student training; therefore, contemporary educational environments seek to strengthen both teaching processes and future job placement. This article uses the PRISMA 2020 guide and analyzes the contribution of digital tools in universities. Studies published between 2020 and 2025 are considered, taking into account access gaps, as well as teacher and curriculum updates. The review identifies areas that need to be strengthened, especially curriculum updates, in order to achieve high-quality and prosperous higher education for the country.

Keywords: higher education, vocational training, labor market.

Introducción

Situación problemática mundial

En la actualidad, la transformación digital y el desarrollo de competencias digitales para los estudiantes constituyen elementos estratégicos en las universidades, ya que no solo representan herramientas de apoyo, sino también factores clave para mejorar la empleabilidad y promover la participación activa de los estudiantes en la sociedad (UNESCO, 2024).

La digitalización, la inteligencia artificial y la brecha digital generan retos importantes en la educación superior, los cuales deben alinearse con las demandas del mercado laboral en beneficio de los estudiantes (ONU, 2023). La educación superior no debe limitarse únicamente a la enseñanza de asignaturas, sino que también debe incorporar mecanismos de alfabetización digital. En este sentido, Wang y López-Carrillo (2025) señalan que las competencias digitales deben considerarse transversales, permitiendo la adaptación a contextos laborales complejos. Asimismo, Chang et al. (2024) sostienen que los currículos actuales se encuentran desfasados respecto al desarrollo tecnológico. Esta brecha afecta la empleabilidad, debido a que los egresados no cuentan con las competencias digitales necesarias para incorporarse al mercado laboral contemporáneo. La educación superior, como impulsora de la innovación y la economía, debe desempeñar un rol pedagógico que integre el desarrollo digital.

Situación latinoamericana

Las brechas existentes entre los currículos universitarios y el avance tecnológico, así como las diferencias sociales en diversos ámbitos, afectan el desarrollo de la educación superior en la región (Salazar & Méndez, 2023).

De acuerdo con Pineda y Reinoso (2024), las universidades en Latinoamérica deben establecer un diseño curricular crítico que priorice las competencias digitales actuales. Además, Varela et al. (2025) advierten sobre el riesgo de una digitalización superficial, caracterizada por el uso de tecnologías de información sin una reflexión acerca de sus implicaciones sociales y laborales.

Situación local (Perú)

Entre los años 2020 y 2025, Perú ha impulsado iniciativas para implementar programas digitales en la educación superior, apoyadas por políticas gubernamentales y alianzas interinstitucionales. Sin embargo, muchas de estas iniciativas no se han materializado en una mejora sostenible de las competencias digitales orientadas a la empleabilidad (Ramos & Calderón, 2023).

Según Cárdenas y Velarde (2024), la causa principal de esta situación es la fragmentación de los programas digitales, los cuales suelen estructurarse como cursos aislados sin vinculación con las demandas del mercado laboral. Además, la limitada infraestructura tecnológica en zonas remotas agrava las brechas y reduce oportunidades formativas. Por su parte, Ruiz y Sandoval (2025) sostienen que, si bien existe una formación digital básica en análisis de datos y programación, las universidades buscan adoptar un rol más activo en el desarrollo de competencias digitales que faciliten la resolución de problemas sociales y laborales.

Objetivo general

Analizar la influencia de las competencias digitales en la formación universitaria en el periodo 2020-2025.

Objetivos específicos

- Analizar las brechas que restringen el desarrollo de habilidades digitales en la formación universitaria.
- Analizar los enfoques temáticos de competencias digitales en la educación superior según los requisitos del mercado laboral actual.

Justificación e importancia

El artículo se justifica en la necesidad de fortalecer y desarrollar competencias digitales en la educación superior como base para mejorar la empleabilidad de los egresados. Asimismo, busca analizar los enfoques curriculares actuales frente a las demandas del mercado laboral. En el ámbito social, el estudio permite identificar y reducir las barreras que limitan el acceso a una educación digital, así como proponer estrategias para disminuir la brecha digital.

En cuanto a la justificación académica, el estudio promueve una mejora curricular orientada a consolidar la educación digital y la preparación de profesionales para el mercado tecnológico, conforme señalan Andersson y Müller (2023). Además, se plantea la necesidad de renovar el currículo universitario, dado que, como afirman Bravo et al. (2025), los avances tecnológicos también generan limitaciones en los procesos de actualización educativa.

La transformación digital ha incidido en los perfiles profesionales, generando nuevas competencias y demandas, mientras que persiste una desarticulación entre las tendencias tecnológicas y la capacidad de las universidades para actualizar sus planes de estudio. Factores como las brechas sociales, la falta de actualización docente y la permanencia de currículos tradicionales contribuyen a una limitada educación digital.

En el Perú, pese a las políticas y programas orientados a la transformación digital, la educación digital continúa siendo fragmentada y desigual, con carencias estructurales y curriculares. Esta situación afecta la inserción laboral de los egresados y profundiza la brecha digital educativa a nivel nacional.

Metodología

El artículo analiza la formación universitaria desde las perspectivas de estudiantes y docentes, las cuales se consideran complementarias (Denzin & Lincoln, 2018). Para ello, se emplea un enfoque cualitativo basado en la revisión documental de literatura relacionada con las competencias digitales en la educación superior. El presente estudio se desarrolló siguiendo la guía PRISMA 2020 (Page et al., 2021).

Diseño de búsqueda

- **Base de datos utilizada:** SciELO.

- **Rango temporal:** artículos publicados entre 2020 y 2025.
- **Idiomas:** español, portugués e inglés.
- **Tipo de documento:** artículos científicos.

Fórmula booleana utilizada:

"Competencias digitales" AND "formación universitaria" OR "empleabilidad" OR "educación superior".

Esta fórmula permitió identificar una cantidad amplia de publicaciones relevantes para el estudio.

Desarrollo del proceso de tabulación (PRISMA)

Siguiendo la guía PRISMA 2020, el proceso de selección y tabulación se organizó de la siguiente manera:

- Registros identificados: **273**
- Registros tras eliminación de duplicados: **271**
- Registros excluidos durante el cribado (título y resumen): **185**
- Artículos evaluados en texto completo: **86**
- Artículos excluidos después de la evaluación completa (por nivel educativo distinto al superior, enfoque temático insuficiente o evidencia no aplicable): **56**
- Artículos incluidos en la revisión final: **n = 30**

Para la gestión de referencias se utilizó la plataforma **Zotero**, y para el análisis de criterios y tabulación de la información, Microsoft **Excel**.

Criterios de inclusión

- Estudios en el contexto de educación superior (universidades, pregrado, posgrado, docentes y/o estudiantes universitarios).
- Enfoque explícito en competencias digitales y su impacto formativo.
- Artículos publicados entre 2020 y 2025, con datos empíricos, validación de marcos teóricos o intervenciones relacionadas con el diseño curricular y la formación universitaria.

Criterios de exclusión

- Investigaciones centradas exclusivamente en educación básica o secundaria, o en entornos no universitarios.
- Estudios que no abordan la formación universitaria ni las competencias digitales.
- Textos sin evidencia aplicable a la formación universitaria o sin relación clara con competencias digitales; aunque se consideraron si aportaban bases metodológicas transferibles al contexto de la educación superior.

Figura 1 Diagrama de flujo Prisma - Elaboración propia

Resultados y discusión

Nº	Autor (APA 7)	Año	País	Objetivo	Muestra	Resultados
1	Alcala, G. K., Salguero, J. L. B., Salguero, A. G., Orosco, O. E., Orosco, E. G., & Vega, C. S.	2024	Bolivia	Analizar la relación entre competencias digitales y rendimiento académico.	Estudiantes universitarios.	Las competencias digitales influyen adecuadamente en el rendimiento académico.
2	Alcívar, M. V. Z., & Rivadeneira, M. P.	2022	Ecuador	Evaluar competencias digitales de profesores en carreras virtuales.	Docentes universitarios.	Se evidenció un manejo en grado medio y la necesidad de capacitación.
3	Altamirano Galván, S. G.	2021	México	Fortalecer la alfabetización digital en docentes y estudiantes.	Docentes y estudiantes de educación superior.	Se mejoró las competencias digitales con estrategias formativas.
4	Alvarez-Chacón, Z.	2024	Cuba	Establecer indicadores para medir la alfabetización digital.	Expertos y fuentes documentales.	Se establecieron métricas a la realidad digital de Cuba.
5	Apaza Mayta, D. E.	2022	Bolivia	Analizar competencias digitales en docentes en la modalidad B-learning.	Docentes universitarios.	Las competencias digitales mejoran la docencia en entornos híbridos.
6	Aránguiz-Bravo, C.	2023	España	Establecer competencias digitales en el pregrado.	Estudiantes de salud.	La digitalización mejora la atención sanitaria y la investigación de estudiantes.
7	Cabero-Almenara, J., Barroso-Osuna, J., Llorente-Cejudo, C., & Palacios-Rodríguez, A.	2022	México	Revisar el Marco Europeo de Competencia Digital Docente.	Docentes universitarios.	Se comprobó la efectividad del modelo europeo aterrizado en Latinoamérica.
8	Cabrera Coronel, A. M., Centurión de Gómez, N. S., & Mora Rojas, C. O.	2022	México	Analizar la virtualización de clases presenciales.	Estudiantes universitarios.	La virtualización mejoró el aprendizaje y adaptación.
9	Calle Álvarez, G. Y.	2022	Colombia	Analizar estrategias docentes en realidad COVID-19.	Profesores universitarios.	La educación virtual mantuvo su curso pese a limitaciones.
10	Camacho-Navarro, A., & Salinas-García, R. J.	2022	México	Realizar una evaluación profunda para desarrollar competencias digitales.	Estudiantes de formación docente.	La estrategia fortaleció las habilidades digitales.

11	Candia García, F.	2023	México	Analizar las competencias digitales durante la pandemia COVID-19.	Docentes y estudiantes.	Se evidenció ampliación de la brecha y necesidad de actualización docente.
12	Cárdenas-Contreras, G. E.	2022	Venezuela	Difundir la alfabetización digital postpandemia en docentes.	Profesores universitarios.	La formación digital es crucial para la docencia.
13	Cardozo, S., Jara, Á., & Kwan Chung, C. K.	2021	Paraguay	Analizar postulados sobre cursos virtuales en pandemia.	Estudiantes universitarios.	Los alumnos valoran la flexibilidad de la educación digital.
14	Casimiro Urcos, C. N., Tobalino López, D., Pareja Pérez, L. B., Vega Palomino, E. M., & Casimiro Urcos, W. H.	2023	Perú	Analizar el impacto del aula invertida en la educación superior.	Estudiantes de universidades públicas.	El aula invertida potencia la participación y el aprendizaje.
15	Casimiro Urcos, C. N., Tobalino López, D., Reynosa Navarro, E., Casimiro Urcos, W. H., & Pacovilca Alejo, G. S.	2022	Perú	Analizar la relación entre competencias digitales y desempeño docente.	Docentes universitarios.	Existe correlación positiva entre ambas variables analizadas.
16	Castro-Palomino, L., & Alanya Coras, E.	2024	Bolivia	Analizar el uso de herramientas digitales en docentes.	Revisión sistemática.	Las herramientas fortalecen la docencia, pero necesitan capacitación constante.
17	Cervantes Mata, C. M.	2025	México	Analizar perfiles digitales por áreas de conocimiento.	Profesores universitarios.	Se identifican diferencias importantes en las competencias digitales según cada área.
18	Coloma Rodríguez, O., Salazar Salazar, M., Ortega Cabrera, F. E., & Pérez Torres, A.	2024	Cuba	Postular un marco de competencia digital docente.	Profesores universitarios.	El marco de competencia propuesto favorece la innovación educativa.
19	Contreras, P. J., Castillo-Narro, M., Huerta-Mercado, J., & Cuba-Fuentes, M. S.	2022	Perú	Analizar las percepciones sobre tele consulta docente en medicina.	Docentes y estudiantes.	La tele consulta fue valorada en grado óptimo, aunque con puntos técnicos por mejorar.
20	Martin Cuadrado, A. M. M., Pérez Sánchez, L., & Jordano de la Torre, M.	2020	Brasil	Analizar las competencias digitales según el marco DigCompEdu.	Docentes universitarios.	Se concluye deficiencias en la evaluación de contenidos del marco.
21	Dávila Morán, R. C.	2022	Perú	Analizar el uso de herramientas	Estudiantes universitarios.	Las herramientas virtuales mejoran las

				virtuales en estudiantes.		competencias digitales en estudiantes.
22	Dávila Morán, R. C., & Agüero Corzo, E. del C.	2024	Cuba	Determinar cómo el aprendizaje colaborativo desarrolla competencias digitales.	Estudiantes universitarios.	Se confirma que el trabajo colaborativo promueve las competencias digitales.
23	Dávila Morán, R. C., Pasquel Cajas, A. F., Mamani Huanca, D. Y., Vargas Murillo, A. R., & López Gómez, H. E.	2022	Perú	Analizar el vínculo entre competencias digitales y desempeño docente.	Docentes universitarios.	Las competencias digitales inciden positivamente en la enseñanza y desempeño docente.
24	Delgado Togra, D. S., Martínez Chávez, T. M., & Tigrero Vaca, J. W.	2022	México	Evaluar la formación digital de los docentes en entornos virtuales.	Docentes universitarios.	Se concluye el papel protagónico de la capacitación digital para los docentes.
25	Díaz Castillo, M. M., Oramas Sánchez, C., Herrera Ruiz, M. F., & Pérez Vargas, T. M.	2024	Cuba	Diseñar acciones para fortalecer la transformación digital docente.	Docentes universitarios.	Las acciones propuestas mejoran la adaptación tecnológica para docentes.
26	Domínguez García, D. I., Torres Romero, F., & Rosario Cruz, R.	2022	México	Analizar las posturas de estudiantes sobre educación online post-COVID.	Estudiantes universitarios.	Se concluye que existe adaptación gradual y brechas tecnológicas en el entorno post-COVID.
27	Gaona-Portal, M. del P., Bazán-Linares, M. V., Luna-Acuña, M. L., & Peralta-Roncal, L. E.	2024	Ecuador	Analizar estudios de competencias digitales en educación superior.	45 artículos revisados.	Las competencias digitales son esenciales para el aprendizaje moderno en educación superior.
28	García, C. R. P., Rodríguez Aburto, C. A., Poma García, J. L., & Sevilla Sánchez, R. Y.	2023	Bolivia	Analizar las competencias digitales en tutorías académicas.	Docentes universitarios.	Las tutorías virtuales fortalecen el acompañamiento educativo en la educación superior.
29	Giler-Medina, P.	2023	Ecuador	Analizar la influencia de competencias digitales en el aprendizaje visual.	Estudiantes.	Las herramientas digitales facilitan la comprensión visual y conceptual.
30	Kanobel, M. C., Galli, M. G., & Chan, D. M.	2023	Argentina	Analizar el nivel de competencias digitales en docentes universitarios.	Docentes universitarios.	Se identifica brecha digital entre profesionales docentes.

De la revisión se identifica que las competencias digitales constituyen un eje central en la educación superior actual. El análisis de estudios realizados entre 2020 y 2025 evidencia que el uso de tecnologías impulsa el desarrollo educativo y contribuye a mejorar los procesos de enseñanza en las universidades (Apaza, 2022).

Los artículos revisados señalan que la pandemia por la COVID-19 promovió el desarrollo de competencias digitales (Cárdenas-Contreras, 2022). Las universidades implementaron en tiempo reducido clases virtuales, con resultados diferenciados según el nivel de soporte tecnológico institucional. Este cambio evidenció brechas como la infraestructura limitada, la baja capacitación docente y el acceso insuficiente a internet (Cabrera et al., 2022).

Si bien estas brechas influyeron en el proceso de aprendizaje, también motivaron políticas orientadas al fortalecimiento de competencias digitales para el desarrollo de clases virtuales. Respecto a estas brechas, los estudios destacan la escasa inclusión de las competencias digitales en los currículos universitarios (Cabero-Almenara et al., 2022). La educación superior tradicional ha estado orientada a la enseñanza disciplinar, por lo que el incremento de la virtualidad favoreció el tránsito hacia metodologías colaborativas y enfoques pedagógicos que integran tecnologías. Este cambio fue fortalecido por la alfabetización digital, que incorpora tanto aspectos técnicos como el conocimiento aplicado.

Asimismo, se identificó una distribución desigual de recursos entre instituciones. En Perú y Latinoamérica, la infraestructura limitada y la falta de conectividad representaron obstáculos importantes (Contreras et al., 2022). No obstante, también se registraron experiencias positivas en universidades que impulsaron estrategias de innovación, capacitación y alianzas interinstitucionales (Casimiro et al., 2022), lo que contribuyó a mitigar brechas y fomentar una cultura digital.

Del análisis se distinguen tres ejes principales: alfabetización digital, desarrollo docente y adaptación al mercado laboral. Los estudios concluyen que las competencias digitales no se limitan a la enseñanza, sino que se orientan a la formación profesional integral (Aránguiz-Bravo, 2023). Los egresados deben ser capaces de gestionar información, comunicarse en entornos digitales y adaptarse a espacios laborales donde la tecnología transforma las funciones profesionales.

En relación con el enfoque docente, la competencia digital se concibe como un conjunto de conocimientos y habilidades orientadas al uso pedagógico de tecnologías de información (Cervantes, 2025). La incorporación de competencias digitales en la educación superior se ha desarrollado mediante metodologías como aula invertida, gamificación y aprendizaje colaborativo (Casimiro et al., 2023), las cuales fortalecen el pensamiento crítico y mejoran la empleabilidad. Se destaca además el marco europeo de competencia digital docente DigCompEdu, que guía procesos de formación basados en estándares internacionales.

Los estudios evidencian una influencia positiva de las competencias digitales en el rendimiento estudiantil (Alcalá et al., 2024). Los entornos virtuales promueven la participación y creatividad; por ello, el desarrollo de competencias digitales debe comprenderse como un proceso continuo.

El mercado laboral ha impulsado la formación digital en las universidades, demandando egresados capaces de integrar tecnologías, gestionar datos y comunicarse en plataformas digitales (Candia, 2023). Esto motiva a las instituciones a actualizar sus currículos incorporando competencias digitales y contenidos vinculados con Industria 5.0. Por tanto, las universidades cumplen un papel estratégico en la preparación profesional digital.

No obstante, persiste una brecha entre la formación universitaria y las competencias requeridas por el mercado (Castro-Palomino & Alanya, 2024). Los currículos tradicionales priorizan contenidos técnicos y conceptuales, desplazando la alfabetización digital e innovación, lo que genera egresados con dificultades para adaptarse a entornos laborales digitales. Es necesario, por ello, fortalecer la relación entre educación superior y transformación digital.

Los estudios también muestran que las competencias digitales se desarrollan progresivamente (Altamirano, 2021). La educación superior debe promover la actualización continua para favorecer la inserción laboral. Asimismo, la alfabetización digital se reconoce como complemento de la competencia digital (Alcívar & Rivadeneira, 2022), enfatizando el análisis crítico de la información, la producción de contenidos éticos y la ciudadanía digital responsable. Esto se vincula con la necesidad de reducir la desinformación y fortalecer la ética digital.

En síntesis, las competencias digitales se consolidan como un componente estratégico en la formación universitaria y en la empleabilidad de los egresados. Si bien los estudios evidencian avances en su integración, también se observan brechas estructurales y pedagógicas que limitan su desarrollo. Superar estos desafíos requiere fortalecer la innovación educativa, la capacitación docente y la vinculación con el sector laboral, a fin de formar profesionales digitalmente competentes y preparados para enfrentar los retos de la sociedad contemporánea.

Conclusiones

El presente estudio confirma que las competencias digitales influyen positivamente en la educación superior y en la empleabilidad de los egresados. La pandemia por la COVID-19 motivó la adopción de tecnologías y facilitó el aprendizaje colaborativo; sin embargo, en el contexto peruano aún persisten brechas y desafíos educativos que requieren ser abordados desde políticas públicas orientadas a su reducción.

El mercado laboral demanda profesionales con conocimientos técnicos que dominen habilidades digitales y sean capaces de resolver problemas complejos. En este sentido, las universidades deben actualizar sus currículos y alinearlos con las demandas actuales. Las competencias digitales constituyen un vínculo fundamental entre la formación universitaria y las exigencias del mercado laboral.

No obstante, el proceso de modernización educativa se ve obstaculizado por deficiencias estructurales y pedagógicas, entre ellas la infraestructura inadecuada y la limitada capacitación docente. Asimismo, existen dificultades para la plena digitalización debido a la coexistencia de modelos curriculares tradicionales con enfoques educativos contemporáneos.

El estudio identifica avances parciales en la integración de habilidades digitales en la educación superior, especialmente en el uso de estrategias como el aprendizaje colaborativo y el aula invertida. Sin embargo, aún no se evidencia una articulación sólida y consistente entre la formación universitaria y el desarrollo de competencias digitales, lo cual representa un desafío clave para la consolidación de una educación superior orientada al contexto digital actual.

Referencias

- Alcalá, G. K., Salguero, J. L. B., Salguero, A. G., Orosco, O. E., Orosco, E. G., & Vega, C. S. (2024). Competencias digitales y rendimiento académico en los estudiantes universitarios. *Horizontes Revista de Investigación en Ciencias de la Educación*, 8(32), 164–173. <https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v8i32.713>
- Alcívar, M. V. Z., & Rivadeneira, M. P. B. (2022). Digital competences of teaching staff in online university careers. *SciELO Preprints*. <https://doi.org/10.1590/SciELOPreprints.4663>
- Altamirano Galván, S. G. (2021). Estrategia para fortalecer el perfil de alfabetización mediática de estudiantes y docentes de educación superior. *Diálogos sobre Educación. Temas Actuales en Investigación Educativa*, 12(23). <https://doi.org/10.32870/dse.v0i23.940>
- Andersson, L., & Müller, J. (2023). Digital literacy as a foundation for higher education. *Journal of Digital Education*, 45(2), 123–137.
- Apaza Mayta, D. E. (2022). Competencias digitales docentes y el proceso de enseñanza aprendizaje con modalidad B-learning. *Horizontes Revista de Investigación en Ciencias de la Educación*, 6(24), 894–905. <https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v6i24.384>
- Aránguiz-Bravo, C. (2023). Mejorando la calidad de la atención sociosanitaria y la investigación a través de la integración de competencias digitales en la educación de pregrado. *Nutrición Hospitalaria*, 40(4), 902. <https://doi.org/10.20960/nh.04736>
- Bravo, L., Sosa, R., & Iturriaga, M. (2025). Competencias digitales y brecha tecnológica en universidades peruanas. *Revista de Educación y Tecnología*, 29(3), 44–58.
- Cabero-Almenara, J., Barroso-Osuna, J., Llorente-Cejudo, C., & Palacios-Rodríguez, A. (2022). Validación del Marco Europeo de Competencia Digital Docente mediante ecuaciones estructurales. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 27(92), 185–208.
- Cabrera Coronel, A. M., Centurión de Gómez, N. S., & Mora Rojas, C. O. (2022). Virtualización de clases presenciales en la universidad. *Educación Química*, 33(3), 107–114. <https://doi.org/10.22201/fq.18708404e.2022.3.80254>
- Candia García, F. (2023). El estado de las competencias digitales durante la pandemia COVID-19: Una visión ampliada. *RIDE. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, 14(27). <https://doi.org/10.23913/ride.v14i27.1538>
- Cárdenas, A., & Velarde, J. (2024). Diseño curricular y digitalización en la educación superior peruana. *Cuadernos de Investigación Educativa*, 18(1), 77–94.
- Cárdenas-Contreras, G. E. (2022). Docencia universitaria y competencias para la era pospandemia: Un proceso hacia la alfabetización digital. *Revista Tecnológica-Educativa Docentes 2.0*, 14(2), 5–14. <https://doi.org/10.37843/rted.v14i2.299>
- Casimiro Urcos, C. N., Tobalino López, D., Perea Pérez, L. B., Vega Palomino, E. M., & Casimiro Urcos, W. H. (2023). Aula invertida y el aprendizaje de los estudiantes de universidades públicas de Perú. *Revista Universidad y Sociedad*, 15(2), 536–541.
- Casimiro Urcos, C. N., Tobalino López, D., Reynosa Navarro, E., Casimiro Urcos, W. H., & Pacovilca Alejo, G. S.

- (2022). Competencias digitales y desempeño docente en tiempos de COVID-19. *Revista Universidad y Sociedad*, 14(4), 355–362.
- Castro-Palomino, L., & Alanya Coras, E. (2024). Herramientas digitales en el desempeño de los docentes: Revisión sistemática. *Horizontes Revista de Investigación en Ciencias de la Educación*, 8(32), 288–299. <https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v8i32.723>
- Cervantes Mata, C. M. (2025). Perfiles de competencia digital docente por áreas de conocimiento. *RIDE. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, 15(30). <https://doi.org/10.23913/ride.v15i30.2303>
- Chang, Y., Torres, M., & Li, P. (2024). Bridging the gap between higher education curricula and digital market demands. *International Review of Higher Education*, 39(1), 22–41.
- Contreras, P. J., Castillo-Narro, M., Huerta-Mercado, J., & Cuba-Fuentes, M. S. (2022). Programa de teleconsulta docente: Percepciones de profesores y alumnos de una facultad de medicina peruana. *Acta Médica Peruana*, 39(2), 138–150. <https://doi.org/10.35663/amp.2022.392.2243>
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE handbook of qualitative research* (5.ª ed.). SAGE.
- ONU. (2023). *Informe sobre el futuro del trabajo y la juventud*. Naciones Unidas.
- Page, M. J., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Pineda, R., & Reinoso, M. (2024). Hacia un currículo crítico y digitalmente competente en América Latina. *Educación Crítica*, 22(1), 60–78.
- Ramos, J., & Calderón, S. (2023). Empleabilidad y formación digital en universidades del Perú. *Revista de Gestión Universitaria*, 10(2), 15–31.
- Ruiz, A., & Sandoval, G. (2025). Percepción estudiantil sobre preparación digital en educación superior. *Estudios sobre Juventud y Educación*, 14(1), 40–55.
- Salazar, N., & Méndez, F. (2023). Desigualdad digital en la educación universitaria latinoamericana. *Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa*, 17(3), 22–39.
- UNESCO. (2024). *Digital skills for life and work*. UNESCO Publishing.
- Varela, A., Gómez, L., & Peña, R. (2025). Más allá del uso técnico: Competencias digitales y ética en la educación superior. *Revista Iberoamericana de Educación Digital*, 21(2), 110–126.
- Wang, X., & López-Carrillo, A. (2025). Digital competencies for a sustainable and inclusive education. *International Journal of Educational Technology*. *In press*.